

ЎСМИРЛАРДА «МИЯ БОРМИ»?

Аллакаов Илхом Оқмуродович

Осиё Халқаро Университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8040627>

Аннотация. *Хозирги жадал ривожланаётган дунёда кучли жамият, ишончли тизминг асосини компитентли, мантиқий ва танқидий фикрлай оладиган адекват фуқаролар ташиқил қилади. Уларнинг манбаи эса етишиб келаётган ўсмирларимиз хисобланади. Ушбу мақолада ўсмирлар бош миясининг ўзига хос шиклланиш модели, унинг рухиятга таъсири ва бундан келиб чиқиб таълим-тарбияни тпшккллаштириши хақида фикр юритилган.*

Калим сўзлар: *ўсмирлар мияси, синапслар кесилиши, префронтал кортекс, Хуттонлохер, ўсмирлар рухияти, ақл овози, ижтимоий мия.*

DO ADOLESCENTS HAVE A "BRAIN"?

Abstract. *In the now rapidly developing world, a strong society, the basis of reliable tourism, is made up of adequate citizens who can think competently, logically and critically. And their source is our grown-up teenagers. This article reflects on the specific shpkling model of the adolescent cranial brain, its effect on authorization and, consequently, the tpshtklisation of Education.*

Keywords: *adolescent brain, synapse excision, prefrontal cortex, Huttonloxer, adolescent resolution, voice of mind, social brain.*

ЕСТЬ ЛИ У ПОДРОСТКОВ «МОЗГ»?

Аннотация. *В современном быстро развивающемся мире сильное общество, адекватные граждане, способные мыслить компетентно, логично и критически, составляют основу надежной системы. А источником их являются наши подрастающие подростки. В этой статье рассматривается конкретная модель мозгового сплетения у подростков, ее влияние на разрешение и, исходя из этого, на образование и воспитание.*

Ключевые слова: *подростковый мозг, разрезание синапсов, префронтальная кора, Huttonloxer, подростковое разрешение, голос разума, социальный мозг.*

«Характердаги ўзгаришлар, доимий кизикконлик, рухиятдаги кучли хаяжон болани деярли тарбия қилишга имкон бермайди. У атрофдагиларга кар ва кулоксиз бўлиб қолади. Бу кизганоги тутган шер, у катталарни тан олмайди ва назоратни хохламайди».

Жан Жак Руссо бундан 300 йил олдин ўсмирлар хақида гапириб туриб шу тарифни берган. Шунга ухшаш яна куплаб тарихий шахсларнинг асарларидаги фикрларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ўсмирлар рухиятидаги, ахлокидаги кескин ўзгаришлар, исёнлар, харакат ва характердаги жиловсизлик бу айни бир замон еки макон мухитидан еки бир кайсидир маданият, тизим таъсирида пайдо буладиган хусусиятмас. Яна бу давр, купчилик айтадигандек хеч канака инкироз даври, хали «хомлик» даври еки «бола бўлиб боламас-катта бўлиб каттамас» даври эмас. Узиниг барча мураккаб хусусиятларига карамасдан, ўсмирлик, бу инсон хаетидаги энг мухум босқич, инсоннинг шахс сифатида, жамиятнинг бир булагии сифатида шаклланишидаги йўл хисобланади.

Характеридаги кескинлик, кулоқсизлик, тавакалчилик, кайфиятдаги номувозанатлик, руҳиятдаги эхтирослар жунбуши сабаб балким, ўсмирлар хақида гапирганда купчилик «Ўсмирни мияси борми?» еки « ўсмирда мия нима қилсин?» деган ибораларни эшитамиз. Охирги 20 йилда ўтказилган тажриба ва кузатувлар шуни курсатдики, ўсмирларда мия бор, мия булганда ҳам инсон умри давомида эга бўлиши мумкин бўлган энг самарали, энг ажойиб, энг пластик мия - ўсмирлик даврига тўғри келади. Ўсмирлар мияси бу ривожланишнинг иштиёқ ва ижодкорлик кучаядиган, мия нейронлари алокалари жуда пластик буладиган муҳум босқичдир.

Ўтган асримизнинг охирги йилларигача мутаххасис олимларимиз инсон мияси болаликда 6-7 ешларда бутунлай шаклланиб бўлади, ўсмирлик ешидаги барча руҳий, ахлокий ўзгаришларнинг сабаби факат жинсий гормонларда деб билишган. 1960г70 йилларда инсон миясининг ривожланиши устида тадқиқотлар олиб борган уша пайтда Чикаго ва Йель университетларида фаолият олиб борган болалар неврологи Питер Хуттенлохер (1931-2013) болалар мия касалликларини даволаш максатида утказаетган тажрибалари натижасида ўзи кутмаган холда уша замон олимларини хайратга солган ва бугунги кунда уз тасдиғини топган янгилик қилади. Янгиликнинг моҳиятини тушунош учун эса озгина инсон мияси хақида: Инсон мияси ўртача 1,4 кг оғирликка эга ва 86 миллиард нейронлар деб аталувчи хужайралардан иборат. Бу нейронлар дендритлар деб аталадиган куплаб ўсимталарга, содда қилиб айтсак «қўл»чаларга эга. Бирнейроннинг дендритини яъни қўлини иккинчи нейрон дендрити билан улайдиган узун ингичка тола аксон дейилади. Ана шу аксонлар ва нейрон дендритлари ўртасидаги туташувлар Синапслар дейилади. Биз амалга оширадиган хар қандай хох физилогик, хох ақлий фаолият мана шу синапслар, мана шу туташувларда содир бўладиган жараёнлар билан боғлиқ. Қисқаси бизниг танамиз, танамиз аъзолари орқали барча амалга ошира оладиган ва олмайдиган жисмоний ҳаракатлар, ақлимиз илғай оладиган ва олмайдиган барча тушунчалар мана шу Синапслар билан боғлиқ. Энди табиатнинг бир гўзал, мўъжизавий жараенини қаранг-ки, инсон ҳали туғилмасидан она қорнидалиқ пайтида мия шаклланиб синапслар пайдо бўлиб бошлар экан. Синапсларнинг пайдо булиши ва кейинги жараенлари миянинг турли қисмларида ўзгача содир бўлади. Масалан, инсоннинг кўриш қобилияти учун жавоб берадиган миянинг визуал кортекс қисмида синапслар сони боланинг 8-12 ойлигида ўз чуққисига чикса, эшитиш жараени учун жавобгар эшитиш кортексда синапслар сони эса боланинг 3 ойлигида энг маррасига етган бўлади ва шу дамдан бошлаб миянинг бу қисмларида синапслар қисқаруви бошланади. Бундан келиб чиқадики табиат инсонга 12 ойлигида бутун олам ранглари кўриш ва 3 ойлигида бутун оламдаги товушларни илғаш имконини беради ва шу дамдан бошлаб кундалиқ хаетида ишлатилмайдиган синапслар йўқ бўлиб қисқара бошлайди. Яъни табиат инсон ҳаётинг бошида барча имкониятлар қалитини бераркан, оламдаги барча товушларни эшита олиш, табиатнинг барча ранглари кура олиш каби. Кейинчалиқ эшитиш кортексда 3 ойликдан, визуал кортексда 12 ойликдан бошлаб «Синапслар кесилиши» деган жараен бошланиб ҳаракатга келтирилмаган, ишлатилмаган синапслар йўқ бўла бошлайди. Ва бу жараен болалик даврида ўз нихоясига етиб, инсон миясининг айнан шу қисмлари 12 ешда бутунлай шаклланиб бўлади. Хуттонлохер ўз изланишларини натижасида миянинг энг катта юкори қисми префронталний кортексда бу жараен яъни синапслар кесилиши умуман бутун ўсмирлик

давомида давом этишини аниқлади. Кейинчалик Хуттенлохернинг инсон мияси қисмларини микроскоп остида кузатиб қилган бу хулосаларини 90-йилларда МРТ мия тасвирлаш технологиялари кашф қилингандан кейин қилинган тадқиқотлар тасдиқлади. PET (Pozitron Emission Tomografiya) ердамида қилинган лонгитюд тадқиқотлар ҳақиқатдан ҳам инсон миясининг бир бўлаги айнан префронтал кортекс жуда ажойиб ва узоқ муддат ўсмирлик даврининг охиригача ривожланишда давом этишини кўрсатди. Биз биламизки миянинг бу қисми миянинг олд қисмида жойлашган ва у асосан юқори когнитив ва ижро функцияларга, шу жумладан ирода, тафаккур, қарор қабул қилиш, лойихалаш, ижтимоий муносабатлар(бошқа инсонларни тушиниш), режалаштириш каби механизмларга жалб қилинган. Ва шу ўринда яна бир мия ривожланишида содир буладиган жараён бу миелинизация жараёни, яъни бу мия нейронларини ўзаро боғлаб турувчи аксонларда маълумот айланишини тезлаштирувчи қоплама билан қопланиш жараёни. Бу жараён ҳам мияда инсон хали туғилмасдан бошланади ва болалик даврида жадал ривожланиб, ўсмирлик даврининг охиригача давом этади. Миеленизация асосан узун ва аксарият жисмоний ҳаракатлар учун жавоб берадиган нейронлараро аксонларда табиий юз берса, бошқа аксонларда нейронлараро аксонларнинг қанчалик кўп ишлатилишига қараб яъни инсон ақлан ва жисмонан қайси фаолиятларни кўпроқ бажарса ўша фаолиятни содир этувчи нейронлараро аксонлар қалинлаша боради ва миеленизация қопламасини ҳосил қилади ва ушбу аксонларда маълумот айланиши тезлиги ошади. Кузатувлар шуни кўрсатдики бу жараён ҳам охиригачадан бўлиб префронтал кортексда содир бўлади ва ўсмирлик даврининг охиригача давом этади.

Кўриб турганингиздек ўсмирлар миясининг бундай шаклланиш модели, ривожланишининг мия қисмларида турлича, узгача кечиши ўсмирларимиз характеридаги қўлаб жихатларга оидлик киритади. Барчамизга маълумки инсон томонидан амалга ошириладиган ҳар қандай фаолиятда мияда бир вақтнинг ўзида миянинг бир нечта бўлимлари ва улардаги миллионлаб нейронлар иштирок этади. Бир хил фаолиятнинг ҳар қандай хил натижа бериши унинг фаолият давоми, миянинг қайси бўлагидаги нейронларни жалб қила олганлиги ёки олмаганлиги билан боғлиқ. Натижанинг қанчалик ижобийлиги эса мия бўлимларининг қай даражада шаклланиши ва ўзаро алоқаларининг қанчалик йўлга қўйилганлигидан келиб чиқади. Ўсмирларда биринчи навбатда миянинг жисмоний фаоллик (cerebellum) ҳис-туйғулар (amygdala) ва мотивацияни (nucleus accumbens) бошқарадиган қисмлари ривожланиб, импульсни назорат қилиш, ирода, фикрлаш, режалаштириш, ўзини тийиш учун маъсул бўлган, ижтимоий жихатдан қабул қилмайдиган сигналларни йўқ қилиш, тўхтатиш ва вазифаларни фарқлаш каби синтезни ҳам амалга оширадиган префронтал кортекс кейинчалик ривожланади. Ўсмирлар ҳаётида содир бўлаётган кучли ижтимоий, ҳиссий ва когнитив ўзгаришлар уларнинг бундай ўзига хос шаклланаётган миясида чалқашликлар содир бўлишига олиб келади. Буни уларнинг доим кайфиятидаги номувозанатликда кўра бўлади. Сабабсиз ғазаб, чуқур тушқунлик, кучли хаяжон, қўрқув каби.

Ўсмирлар катталарнинг ҳар томонлама ўйланиб, маълум ижобий мақсад ва режаларни кўзлаб қилинган қарор еки билдирган фикрларини тушунишмайди ва ўз ўрнида уларнинг эҳтирослардан келиб чиқаётган ўйланмаган фикрларини катталар тушунишмаётганликларидан жунбушга келишади. Бу уларнинг кўпроқ тенгдошлари билан

яъни ўзлари каби фикрлайдиган ва уларни тушунадиган инсонларга яқинлашишга, уларнинг наздида бўлишга, уларнинг фикрлари билан иш қилишга мойил қилади. Уларда сабрсизлик ҳисси жуда кучли бўлади, одатда бошлаган ишни охиригача етказишмайди. Уларга узоқ муддатда келадиган катта самарадан кўра қисқа муддатда олиш мумкин бўлган кичкина лаззат муҳимроқ. Миянинг амигдала қисмида ҳар қандай хавфдан пайдо бўладиган кўрқинч инстинкти ўсмирларда кучли эмоционал кўзгалиш уйғотади ва бу импульслар жунбушида қандайдир хавфли ҳаракатлар, таввақалчиликлар қилишга ундайди, лекин улар бунинг ёмон натижаларини, оқибатларини тасаввур қилишмайди.

Ўсмирлар миясининг визуал ва эшитиш кортексларининг хали болалиқдан шаклланиб бўлганлиги туфайли, улар инсонларни юз тузилишидан, овозидан яхши фарқлай олишади, лекин префронтал кортексининг «ижтимоий мия» деб тасниф қилинадиган қисми хали тўлиқ ривожланмагани учун улар инсонларнинг юзига қараб еки гапириш тонидан уларнинг нияти-мақсадини, руҳий ахволини аниқлашлари, синтез, хулоса қилишлари қийин кечади. Тасаввур қилинг ёнингиздаги ўсмир сиздаги хаяжонни қаҳр, ғазаб билан хавотирни умидсизлик ёки унга нисбатан ишончсизлик билан адаштариб юборса. Бу муносабатларнинг чигаллашувига олиб келади. Шу билан бирга ўсмирларни ишонувчан қилиб қўяди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак инсон миясининг префронтал кортекс қисми лимбик тизимда ҳосил бўладиган ҳис туйғуларни ва миянинг бошқа бўлимларидан келадиган фаолликларни ижтимоий жихатдан мақбул нормаларга мос равишда ўзгартириб туради. Худди миядаги «ақл овози» каби. Бас, ўсмирларимизда бу «ақл овози» хали ривожланиш палласида экан, ҳали тулиқ шаклланмаган экан, биз катталар яъни ота оналар, ўқитувчилар, биз уларнинг префронтал кортекси бўлишимиз керак. Биз уларнинг фикрларини, қарорларини дарров рад қилмасдан тинглаб, ақл даражасида туғирлаб туришимиз, уларнинг теварак атрофида содир бўлаётган улар учун тушунарсиз бўлган ижтимоий ходисаларни ва амал қилиниши керак бўлган ижтимоий нормаларнинг мантиқий моҳиятини тушунтириб беришимиз, уларнинг атрофида пайдо бўлаётган инсонларни назорат қилишимиз, яхши инсонлар даврасида, гуруҳида бўлишини таъминлашга, уларни доим тинглашга, ёлғизлатиб қўймасликка ҳаракат қилишимиз керак. Бирор ишга мотивация бериш учун унинг узоқ муддатда эмас қисқа муддатда мукофотланишини, унинг умумий фойдасини эмас, айнан еқимли томонини кўрсатишга ҳаракат қилиш керак. Уланинг бемаъни ахлоқона ишларини ахлоқликка, андишасиз муносабатларини қўполликка йўйманг, бу шунчаки уларнинг мияси шунақа ишлайди. Буларнинг барчасига биологик асос бор. Шу билан бирга фурсатдан фойдаланиб, префронтал кортексдан ташқари миянинг бошқа қисмлари энг пластик даврида, эҳтирослар қайнаб турган, импульслар жунбушда, иштиек кучли, энг самарали хотира палласида уларга спорт билан, мусиқа билан шуғилланишга, хотирани ҳар хил билимлар ва кўникмалар билан бойитишга ҳаракат қилинг, чунки улар бугун ўз келажаги хақида ўйламаяти, эртага ўсмирликнинг охирига бориб префронтал кортекс мияда ўз назоратини ўрната бошлагач мақсадлар, режалар, ниятлар пайдо бўла бошлайди. Ва шунда, сизнинг ўсмирингиз сизга соғлом тана, олинган билим ва кўникмалар, яхши дўстлар учун миннатдор бўлади.

Ўсмирлик ҳам худди қарилик ёки болалиқ даврларига ўхшаб инсон ҳаётида ўз давр, ўз ўрнига, ўзининг махсус характериға, ўз хусусиятларига, имконият ва муаммоларига эға.

Инсон шахсияти ҳаёти давомида биологик, психологик ва ижтимоий омилларнинг доимий ўзаро таъсири жараёнида шаклланади ва ривожланади. Бугунги кунда ўсмирларимиз психологияси ва унинг хусусиятлари тўғрисида кўплаб илмий ишлар, мақолалар ёзилмоқда, тавсиялар ва методлар ишлаб чиқилмоқда. Кейинги масала, энди шу назарияларни, ишлаб чиқилган метод ва тавсияларни ижтимоийлаштиришга, уларни ота-оналар, тарбияловчилар, ўқитувчи-устозлар эътиборига ҳавола этиш, тушунтириш ишларини ривожлантириш керак. Ва бу муносабатларни ўрнатишда тавсия ва методлар биологик асосга эга бўлса таълим ва тарбия жуда самарали бўлишини ҳисобга олиш муҳим ҳисобланади. Бугунги кунда илм-фан ва технологияларнинг изчил тараққиёти бошқа соҳалар қатори психологияда ҳам улкан имкониятлар йўлини очмоқда. Охириги йилларда нейрпсихология соҳасида АКШ ва Европа мамлакатларида юксак технологиялар ёрдамида қилинаётган етук профессор олимларнинг тадқиқотлари ва кузатувлари билан танишиб чиқар экансиз уларнинг қанчалик ўзимизни англашимизда ва тараққий этишимизда муҳумлигини сезасиз. Шунини билиш муҳум-ки фан ҳеч қачон фактларни яратмайди, балки ҳулосалар қилади. Олимларнинг энг юксак лабораторияда қилаётган тадқиқотларининг ҳулосаларининг ҳаммаси ҳам амалий тажрибада ўз тасдиқини топавермайди. Буни билиш учун эса бугунги кунда ушбу ҳулосалага таяниб таълим соҳасида узлуксиз ва чексиз кузатувлар, тажрибалар амалга ошириш, самарали дастурлар ишлаб чиқишни йўлга қўйиш зарур.

REFERENCES

1. “Психология подростков и юнестеткого возраста”
2. Филип Райс. Ким Долджин. 2010г
3. Изобретение самих себя. Тайная жизнь мозга подростков” Сара Джейн Блэкмор. 2018г
4. “Детство и общество” Эриксон Эрик. 2019г